

UMYOS'09

SUNUMLU BİLDİRİLER

1. ULUSLARARASI 5. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU'2009

1st INTERNATIONAL 5th NATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM'09

"KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE FIRSATLAR VE GELECEK"

"OPPORTUNITIES AND FUTURE IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION IN THE LIGHT OF GLOBAL DEVELOPMENTS"

27-29 MAYIS 2009

MAY 27-29, 2009

KONYA

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU

UMYOS'09

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL
MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU

1st INTERNATIONAL 5th NATIONAL
VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM'09

Editörler:

Doç.Dr. Osman AKANDERE

Öğr.Gör. Turgut AYTEN

Öğr. Gör. Yıldırım AKYOL

Öğr. Gör. Dr. Ali Osman ÇIBIKDİKEN

27 - 29 MAYIS 2009

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ
SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ
HALİL CİN KONFERANS SALONU

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Süleyman OKUDAN-S.Ü. Rektörü

SEMPOZYUM BAŞKANI

Doç. Dr. Osman AKANDERE-S.Ü. Kadınhanı Faik İçil MYO Müdürü

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. A.Dinçer BEDÜK

S.Ü. Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şefik BİLİR

S.Ü. Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Kürşat TURGUT

S.Ü. Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Nuri YAVRU

S.Ü. Meslek Yüksekokulları Koordinatörü

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

İst.Aydın Üni.Rektör Yar.

YÖK-MYO Geliş. Alt Kom. Başkanı

Doç. Dr. Osman AKANDERE

S.Ü. Kadınhanı Faik İçil MYO Müdürü

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Süleyman YALDIZ

S.Ü. Teknik Bilimler MYO Müdürü

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. H.Kürşat GÜLEÇ

S.Ü. Beyşehir MYO Müdürü

Prof. Dr. Novruz ALLAHVERDİ

Teknik Eğt. Fak. Elek. ve Bilgisayar Böl Başkanı

Otto BAUER

TEGEV Başkanı

Nüket ATLI İÇİL

Kadınhanı Faik İçil MYO Eğitim Danışmanı
İçil Ailesi Temsilcisi

Öğr. Gör. Turgut AYTEN

Kadınhanı Faik İçil MYO Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Yıldırım AKYOL

Kadınhanı Faik İçil MYO Müdür Yardımcısı

Kerim SAĞIR

Kadınhanı Faik İçil MYO Sekreteri

Öğr. Gör. Dr. Ali Osman ÇİBİKDİKEN

Öğr. Gör. Gamze İLKER T

Öğr. Gör. Metehan TEMİZEL

SEMPOZYUM SEKRETARYASI

Öğr. Gör. Turgut AYTEN, Öğr. Gör. Yıldırım AKYOL, Kerim SAĞIR MYO Sekreteri,

Öğr. Gör. Sebahattin AKKUŞ, Öğr. Gör. Dr. Ali Osman ÇİBİKDİKEN,

Öğr. Gör. Ali Barış ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Gamze İLKER T

Öğr. Gör. Metehan TEMİZEL

Sempozyum Görsel Tasarım: Öğr. Gör. Dr. A.Gani ARIKAN

ONUR KURULU

Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN-YÖK Başkanı

Osman AYDIN-Konya Valisi

Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR-AKP Konya Milletvekili

Orhan ERDEM- AKP Konya Milletvekili

Tahir AKYÜREK-Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Süleyman OKUDAN-S.Ü. Rektörü

Tahir BÜYÜKHELVAÇIĞİL –TSE Yönetim Kurulu Başkanı-Konya Sanayi Odası Başkanı

Recep KONUK-Konya Şeker San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bekir DUVARCI- Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı

Davut ULUS-Konya Çimento San. A.Ş. Genel Müdürü

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY-YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sebahattin BALCI- İst.Aydın Üni.Rektör Yar.-YÖK-MYO Geliş. Alt Kom. Başkanı

Prof. Dr. A.Dinçer BEDÜK –S.Ü. Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şefik BİLİR-S.Ü. Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.Kürşat TURGUT-S.Ü. Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.NuriYAVRU-S.Ü. Meslek Yüksekokulları Koordinatörü

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ-S.Ü. Sos.Bil.Ens.Müdürü

Tahir BÜYÜKHELVAÇIĞİL- TSE Yönetim Kurulu Başkanı-Konya Sanayi Odası Başkanı

Tahir AKYÜREK-Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇİPAN-Konya İl Kültür Müdürü

Dr. İsmet SÖZEN-YÖK ISOV İcra Kurulu Başkanı

Otto BAUER-TEGEV Başkanı

Seyit TÜRKMEN-Nurpa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Memiş KÜTÜKCÜ-Hidrokon Ltd.Şti.Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet GÖZEN-Konya Çimento Genel Müdür Yrd.-Hazır Beton Genel Müdürü

BİLİM KURULU

Prof. Dr.Ahmet Cevat Acar

Prof. Dr.Mustafa Acaroğlu

Prof. Dr.Fusun Akaya

Prof. Dr.Tahir Akgemci

Prof. Dr.Numan Akman

Prof. Dr.Ahmet Aksoy

Prof. Dr.Hayati Aktaş

Prof. Dr.Erol Alaçam

Prof. Dr.Ahmet Alkan

Prof. Dr.Novruz Allahverdi

Prof. Dr.Ahmet Altınel

Prof. Dr.Kemal Altınışık

Prof. Dr.Serdar Altınok

Prof. Dr.Aristomenis Antoniadis

Prof. Dr.Ramazan Arı

Prof. Dr.Ersan Arslan

Prof. Dr.Tamer Ataoğlu

Prof. Dr.H.Hüseyin Atar

Prof. Dr.Mehmet Ayan

Prof. Dr.Mehmet Emin Aydın

Prof. Dr.Mehmet Babaoğlu

Prof. Dr.Mehmet Bayrak

Prof. Dr.Nikolaos Bilalis

Prof. Dr.Şefik Bilir

Prof. Dr.Fatih Mehmet Botsalı

Prof. Dr.Saim Boztepe

Prof. Dr.Birol Bumin

Prof. Dr.Şaban Çalış

Prof. Dr.Adnan Çelik

Prof. Dr.Remzi Çetin

Prof. Dr.Kerim Çınar

Prof. Dr.Fikret Demir

Prof. Dr.Adem Elgün

Prof. Dr.Hüdaverdi Erer

Prof. Dr.İsmet SÖZEN

YÖK ISOV İcra Kurulu Başkanı

Prof. Dr.Sait Gezgin

Prof. Dr.Orhan Gökçe

Prof. Dr.Adnan Görür

Prof. Dr.Yaşar Bedii Gövenç

Prof. Dr.Inan Güler

Prof. Dr.Handan Gülce

Prof. Dr.Hasan Kürşat Güleş

Prof. Dr.Musa Gürsel

Prof. Dr.Tefaruk Haktanır

Prof. Dr.Cevat Inal

Prof. Dr.Yaşar Kaltakçı

Prof. Dr.Recep Kanit

Prof. Dr.Saim Karakaplan

Prof. Dr.Mustafa Karakaya

Prof. Dr.S.Rıdvan Karluk

Prof. Dr.M.Kemal Kıymık

Prof. Dr.Saim Koçak

Prof. Dr.Hüseyin Kurt

Prof. Dr.Mevlüt Mülayım

Prof. Dr.Cennet Oğuz

Prof. Dr.Osman Okka

Prof. Dr.Mustafa Önder

Prof. Dr.M.Musa Özcan

Prof. Dr.Mustafa Özcan

Prof. Dr.Zekai Özdemir

Prof. Dr.Kaan Karabulut

Prof. Dr.Ahmet Özkağınacı

Prof. Dr.Kadircan Özkan

Prof. Dr.Anız Özmerzi

Prof. Dr.Ayhan Öztürk

Prof. Dr.Kadir Pekmez

Prof. Dr.Bayram Sade

Prof. Dr.Selahattin Sarı

Prof. Dr.Haluk Hadi Sümer

Prof. Dr.Cevdet Şeker

Prof. Dr.Ulvi Şeker

Prof. Dr.Şerif Şimşek

Prof. Dr.Tevfik Tekeil

Prof. Dr.Mahmut Tekin

Prof. Dr.Mustafa Temiz

Prof. Dr.Şakir Tuncer

Prof. Dr.Kürşat Turgut

Prof. Dr.Selman Türker

Prof. Dr.Faruk Ünsaçar

Prof. Dr.Çağatay Ünüsan

Prof. Dr.Adem Şen Ünver

Prof. Dr.Ömer Üre

Prof. Dr.Süleyman Yıldız

Prof. Dr.Nuri Yavru

Prof. Dr.Ramazan Yıldırım

Doç. Dr. Alp Önder Yıldız

Doç. Dr. Enver Aydoğan

Doç. Dr. Catalin Dumitras

Doç. Dr. Ahmet Kalender

Doç. Dr. Yüksel Kan

Doç. Dr. Aura Mihai

Doç. Dr. Başak Solmaz

Doç. Dr. Nayden Vasilev

Dr. Azer Allahverdiyev

Dr.Dababrata Chowdhury

Dr.Alina Dragomir

Dr.Anastasia Vouyouka

BALCALI-ADANA'DA FARKLI HABİTATLARDA ÇUKUR TUZAK ÖRNEKLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK HESAPLANAN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI*

MEASUREMENT OF BIO-DIVERSITY PARAMETERS USING PITFALL TRAP TO COMPARISON FOR DIFFERENT HABITATS IN BALCALI- ADANA

Gökhan AYDIN¹

İsmail KARACA²

ABSTRACT

In this study was conducted to calculate insect bio-diversity; diversity, similarity, dominance, and evenness in agro-ecosystems (Wheat and Trefoil) and natural habitats (Valley and Forest - *Pinus* sp.).

Although species richness was found higher in Agro-ecosystems than natural habitats, Shannon-Wiener and Simpson diversity index were calculated upward in natural habitats. Simpson dominance index was found higher in Agro-ecosystems; trefoil and wheat (first year: 0.2128; 0.1247; second year: 0.1481; 0.2503) than natural habitats; valley and forest (*Pinus* sp.) (first year: 0.0766; 0.0678 second year: 0.761; 0.0726).

Shannon-Evenness was found more stabilize and calculated higher in both natural habitats valley and forest than agro-ecosystems; trefoil and wheat habitats.

Sörenson similarity index showed that both agro-ecosystems, trefoil and wheat habitats are more similar to each other alike natural habitats. Agro-ecosystems and natural habitats are purely similar; first year 0.207; second year 0.229. The analyses of insect bio-diversity index in natural habitats and agro-ecosystems showed that agro-ecosystems needy to redound of insect diversity with expanding some protected strategies as natural habitats.

Key words: Adana, biodiversity, pitfall trap, dominance, abundance, similarity, organic agriculture.

ÖZET

Bu çalışmada, ikisi doğal (vadi ve orman) ve ikisi agro-ekosistem (buğday ve yonca tarlası) olarak seçilen habitatlarda yaşayan böceklerin çeşitlilik, dominantlık, populasyon yoğunluk ilişkisi ve benzerlik gibi biyolojik çeşitlilik parametrelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

*Bu çalışma Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

¹ Yrd.Doç.Dr. Gökhan AYDIN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksek Okulu, Isparta, gokhanaydin72@hotmail.com

² Prof.Dr. İsmail KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Isparta

Doğal habitatlardaki böcek tür zenginliği seçilen diğer iki tarım alanları ile karşılaştırıldığında daha düşük hesaplanmasına karşın, bu alanlardaki Shannon-Wiener ve Simpson biyolojik çeşitlilik değerleri daha yüksek olarak bulunmuştur.

Habitatlardaki Simpson dominantlık parametreleri birbirleri ile karşılaştırıldığında, yonca ve buğday agro-ekosistemlerindeki dominantlığın (birinci yıl: 0.2128 ve 0.1247 ikinci yıl; 0.1481, 0.2503) doğal ekosistem olarak seçilen vadi ve orman habitatlarındaki dominantlık (ilk yıl: 0.0766, 0.0678 ikinci yıl: 0.761, 0.0726) değerlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Habitatlardaki Shannon-Evenness böcek populasyon yoğunlukları arasındaki ilişki, doğal alanlar olarak seçilen vadi ve orman habitatlarında yüksek çıkarken, seçilen diğer iki agro-ekosistemlerde doğal alanlara göre daha düşük hesaplanmıştır.

Ekosistemler birbirleri ile Sørensen benzerlik indeksi kullanılarak karşılaştırıldığında, tarım alanlarının (buğday+yonca) doğal alanlara (vadi+orman) ilk yıl 0.207, ikinci yıl ise 0.229 oranındaki düşük bir değerlerde benzer oldukları belirlenmiştir. Elde edilen çalışma sonuçlarına göre, agro-ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği arttırmaya yönelik öneriler ile koruma-kontrol çalışmalarında dikkate alınması gerekli savlar tartışılmıştır. Özet kısmı 200 kelimeyi geçmemeli 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir.

Anahtar sözcükler: Adana, biyolojik çeşitlilik, çukur tuzak, dominantlık, yoğunluk, benzerlik, organik tarım.

1. GİRİŞ

Biyolojik çeşitlilik, tüm canlı grupları (hayvanlar, bitkiler, mantarlar, protoktista (alg, protozoa) ve prokaryota) ve organizasyon seviyeleri (genler, türler ve ekosistemler) ile yaşamın çeşitliliğini ifade etmektedir. (Wilson, 1997; Allaby, 1998; Kocataş,1999; Wilson, 1999, Çepel, 2003). Dünyadaki toplam türlerin %70'lik bölümünü oluşturan böcekler, besin zinciri içerisinde büyük öneme sahiptirler ve mutlak biyolojik çeşitliliklerinin korunması gerekmektedir. Toplam 8-10 milyon böcek türünün yaşadığı tahmin edilen gezegenimizde (Lovejoy, 1997) günümüze kadar 1.4-1.8 milyon böcek türü tanımlanabilmiştir (Anonymous, 2007). Linnaeus (1758)'dan beri her yıl 4400±363 adet böcek türü tanımlanmakta (Erwin ve Johnson, 2000) ve yapılan biyolojik çeşitlilik çalışmaları sayesinde her geçen gün yeni türler isimlendirilmektedir (Erwin, 2000).

İşlevlerini sorunsuz yerine getiren ekosistemler dengededir (Allaby, 1998; Çepel, 2003). Herhangi bir ekosistemdeki topluluklarda besin ağı ne kadar karmaşık olursa, o sistemin dışarıdan gelecek çevresel etkilere karşı o denli dayanıklı olacağı, yani o ekolojide bulunan türlerin anormal populasyon artışının baskı altına alınacağı bir gerçektir (Karaca ve ark., 1993). Ekosistemlerin çok yönlü karmaşık etki ve ilişkiler ağına sahip olmaları, ekolojik dengelerin ne kadar duyarlı bir temele oturduğunu göstermektedir. Bu nedenle ekosistemlerdeki hassas olan ekolojik dengeler insanlar tarafından bilerek ya da bilmeden bozulmakta veya tamamen ortadan kaldırılmaktadır (Çepel, 2003). Doğal ekosistemler insan elinin değdiği yerlerde zarar görmekte ve doğallıklarını yitirmektedirler (Allaby, 1998). İnsan aktivitelerinin böcek biyolojik çeşitliliği ve doğa üzerine olumsuz etkileri yapılan çalışmalarla açıkça ortaya konmuştur (Petit ve ark., 2001; Watkinson ve Ormerod, 2001; Benton ve ark., 2002; Frutiger ve Buergisser, 2002; Kruess ve Tschardtke, 2002; Hartley ve ark., 2003; Sanchez ve Avila, 2004).. Ülkemizde de çevre kirliliği, doğal bitki örtüsünün tahribi, su kaynaklarının azalması, yok olan türler, orman ve anız yangınları, şehirleşme, üretmeden sökümler, habitat bozulması ve parçalanması, hızlı nüfus artışı, tarımsal ilaçların ve kimyasalların hatalı ve gereksiz kullanımı ve tarım alanlarının artışı, gibi ekolojik sorunlar her geçen gün daha da

artmaktadır (Anonymous, 1995; Aydın, 2005; Çepel, 2003, Şekeroğlu ve Aydın, 2002; Yaşar ve ark., 2003). Nüfusa bağlı olarak yaygınlaşan tarım alanları, doğal alanların bozulması ile elde edilmektedir. Ülkemiz arazi kullanımında en büyük payı %36'lık pay ile tarım alanları oluşturmaktadır, milli parklar gibi koruma öncelikli tarım dışı araziler ise toplam alanın %1.2'sini oluşturmaktadır (Anonymous, 1995). Agro-ekosistemlerde çeşitliliğin tarımsal etkiler sonucu azaldığı ve zayıflayan trofik ilişkiler nedeni ile çevresel etkilere karşı daha duyarlı bir duruma düştüğü görülmektedir (Aydın, 2009; Aydın ve Karaca, 2007; Aydın ve Kazak, 2007; Aydın ve Khomutov, 2008; Karaca ve ark., 1993; Lillig ve Aydın, 2006; Aydın ve Şekeroğlu, 2008a,b). Doğal alanların tarım alanlarına dönüştürülmesi, biyolojik çeşitliliği değiştirmekte ve doğallığının yitirilmesine neden olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, besin zincirinde büyük öneme sahip, yaşamlarının çoğunu toprak üzerinde geçiren böceklerin doğal ve agro-ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliklerini karşılaştırmak ve tarım alanlarının böcek biyolojik çeşitliliğine olumsuz etkilerini ortaya çıkartmaktır

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan agro-ekosistemi temsil eden buğday ve yonca habitatları ile doğal ekosistemi temsil eden biri otsu bitkilerin hakim olduğu vadi ve diğeri çam (*Pinus* sp.) ormanlık habitatları olacak şekilde toplam dört alan seçilmiştir. Çalışmalar 2001-2002 yılları arasında, böcek aktivitesinin yoğun olduğu mayıs ve eylül ayları arasında yürütülmüştür.

Böceklerin örneklenmesinde, yaşamlarının çoğunu toprak yüzeyinde geçiren böcek türlerinin belirlenmesi için uygulanan çukur tuzak yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi biyolojik gösterge değeri yüksek olan böcek türlerinin yakalanmasını amaçlamıştır. Belirtilen her habitata 10 adet, 15 cm çapında ve 20 cm derinliğindeki plastik kaplar, açık olan kısımları toprak seviyesi ile aynı seviyede olacak şekilde 25 metre aralıklarla yerleştirilmiştir (New, 1998). Kurulan tuzaklar haftalık aralıklarla kontrol edilmiş, tuzak içerisine düşen böcekler öldürme şişesi yardımı ile öldürülmüşlerdir. Her habitat için ayrı ayrı hazırlanan cam kavanozlara konan ölü böcekler, iğneleme, etiketleme, sayım işlemleri ve teşhisleri yapılmak üzere Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Akaroloji Laboratuvarı'na getirilerek ayrımları yapılmış ve tüm böcekler EMIT (Entomology Museum of Isparta, Turkey) müzesindeki koleksiyona dahil edilmişlerdir.

Canoco 4.5 istatistik programı, çukur tuzak örnekleme yönteminden elde edilen verilerden yararlanılarak, habitatların Shannon-Wiener ve tür sayıları arasındaki ilişki ile benzerlik parametrelerinin belirlenmesinde kullanılmıştır (Ter Braak ve Smilauer, 2002). Hesaplamalar için "ReDundancy Analysis" (RDA) metodu uygulanmış, yakalanan böcek türlerinin değerlendirilmesinde logaritmik transformasyon uygulanmıştır. Farklı böcek tür kombinasyonlarından kaynaklanan habitatlar arasındaki mesafeler Euclidean testi ile ölçülmüş ve Canoco istatistik programında hazırlanan grafikler üzerine yansıtılmıştır. Habitatların biyolojik çeşitlilik temel parametreleri EvenDiv 1.1 programı kullanılarak elde edilmiş (Heimann, 2004), kullanılan parametreler ve hesaplanma şekilleri aşağıda verilmiştir.

Tür çeşitliliğinin belirlenmesinde Shannon-Wiener ve Simpson çeşitlilik indeksleri kullanılmıştır.

- Shannon-Wiener çeşitlilik indeksi (H')

$$H' = -\sum p_i \ln(p_i)$$

Burada,

p_i : i 'inci türün diğerlerine göre oranı

ln: doğal logaritma tabanını göstermektedir.

- Simpson çeşitlilik indeksi (S)
$$S = 1 - \sum n_i(n_i - 1) / N(N - 1)$$

Burada,

i: Tür sayısı

n_i : Bir türe ait birey sayısı

N: Bir bölgedeki türlerin birey sayılarının toplamını göstermektedir.

Dominantlığın belirlenmesinde Simpson dominantlık indeksi kullanılmıştır.

- Simpson dominantlık (Sd)
$$Sd = \sum n_i(n_i - 1) / N(N - 1)$$

Burada,

i: Tür sayısı

n_i : Bir türe ait birey sayısı

N: Bir bölgedeki türlerin birey sayılarının toplamını göstermektedir.

Türlerin popülasyon yoğunluk ilişkilerinin belirlenmesinde Shannon Evenness indeksi kullanılmıştır.

- Shannon Evenness (EH)
$$EH = H' / \ln(N)$$

Burada,

H' : Shannon-Wiener çeşitlilik indisi

ln: Doğal logaritmik

N: Bir bölgedeki türlerin birey sayılarının toplamını göstermektedir.

Habitatlardaki türlerin populasyon yoğunluklarını gösteren grafikler Berger-Parker (Magurran, 1988; Magurran, 2003) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Benzerlik ilişkilerinin belirlenmesinde Sörensen indeksi kullanılmıştır.

-Sörensen (Bs)

$$Bs = 2C / A + B$$

Burada,

A: A habitatındaki tür sayısı

B: B habitatındaki tür sayısı

C: A ve B habitatlarından elde edilen ortak tür sayısını ifade etmektedir (Southwood, 1971; Magurran, 1988; Krebs, 1999; Magurran, 2003).

Seçilen habitatların sınıflandırılmasında Multi Variate Statistical Package (MVSP) 3.11c programı kullanılmıştır (Kovach, 1999). Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde logaritmik transformasyon uygulanmış, sınıflandırma metodu olarak aritmetik grup ortalamaları (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean - UPGMA) seçilmiştir. Benzerlik yada farklılıklar arası mesafe Sörensen katsayısı ile gösterilmiştir. Sörensen benzerlik değerinin yorumlanmasında kolaylık sağlayacağı düşünülerek, habitatların *yüzde benzerlik* değerleri de aritmetik grup ortalamaları seçilerek hesaplanmış ve sonuçlar Sörensen değerlerinden hemen sonra parantez içerisinde ek bilgi olarak verilmişlerdir.

Örneklenen böceklerin familya düzeyinde teşhisleri Borror & De Long (1981)'a göre yapılmıştır. Familya düzeyinde teşhisleri yapılan böcekler kanat damarları, pronotum yapısı, anten yapısı ve diğer ayırt edici anatomik benzerliklerine bakılarak "morpho-species" düzeyinde teşhis edilmişler ve bunlar çizelgelerde morpho-species olarak yer almışlardır (Lodge & Cantrell, 1995; Clauson, 2002, Ryder ve ark., 2005; Borgelt & New, 2006; Dudgeon, 2006; Yanoviak ve ark., 2006; Grimbacher & Stork, 2007).

3.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı, vadi, orman, buğday ve yonca habitatlarında 2001 ve 2002 yılları arasında 6 takıma ait 23 familya ve toplam 66 farklı böcek türü örneklendi (Çizelge 1). Bu verilerden elde edilen sonuçlara göre, habitatlardaki tür zenginliği en yüksekten en düşüğe doğru yonca, buğday, vadi ve orman habitatlarında sırası ile ilk yıl; 36, 33, 20 ve 17 ikinci yıl ise 32, 30, 18 ve 16 tür olarak belirlenmiştir. Belirtilen habitatlarda örneklenen böcek türlerinin birey sayıları sıralaması, tür zenginliğine benzerlik göstermiş ve sırası ile çalışmanın ilk yılında 1207, 730, 92 ve 63, ikinci çalışma yılında ise 693, 487, 60 ve 42 birey olarak kaydedilmiştir. Habitatlarda elde edilen tür zenginliği sonuçlarına karşın, hesaplanan

biyolojik çeşitlilik parametrelerinde çeşitliliğin en yüksek olduğu habitatlar; 2001 ve 2002 yıllarında hem *Shannon-Wiener* hem de *Simpson* çeşitlilik indeks sonuçlarına göre doğal alanlar olarak seçilen vadi ve orman habitatlarında belirlenmiştir. Buna göre *Shannon-Wiener* biyolojik çeşitlilik değerleri sırası ile ilk yıl 2.7646 ve 2.7616, ikinci yıl ise 2.7326 ve 2.696 olarak hesaplanmıştır. *Simpson* biyolojik çeşitlilik değerleri ise adı geçen habitatlarda sırası ile 0.9234 ve 0.9322, ikinci yıl ise 0.9239 ve 0.9274 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2, Şekil 1). Agro-ekosistemler olarak seçilen yonca ve buğday habitatlarında ise *Shannon-Wiener* biyolojik çeşitlilik değerleri sırası ile ilk yıl 2.3158 ve 2.6429 ikinci yıl ise 2.1526 ve 2.535, *Simpson* biyolojik çeşitlilik değerleri ise ilk yıl 0.2128 ve 0.1247 ikinci yıl ise 0.2503 ve 0.1481 olarak bulunmuştur (Çizelge 2; Şekil 1).

Çeşitlilik ile zıt ilişki içerisinde artan yada azalan dominantlık değerleri de yukarıda belirtilen biyolojik çeşitlilik parametre sonuçlarına bağlı olarak en fazla yonca ve buğday habitatlarında sırası ile ilk yıl 0.2128 ve 0.1247 ikinci yıl ise 0.2503 ve 0.1481 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu vadi ve orman habitatlarında dominantlık parametre değerleri seçilen 2 farklı agro-ekosisteme göre daha düşük bulunmuştur (Çizelge 2). Karaca ve ark. (1993), farklı ekosistemlerin çeşitlilik ve benzerliklerini karşılaştırdıkları çalışmada bir agro-ekosistem (buğday ekosistemi) ile biri otsu, diğeri ise çalı formundaki bitkilerin egemen olduğu iki doğal ekosistem incelemiştir. Araştırmacılar biyolojik çeşitlilik (*Shannon-Wiener*) açısından agro-ekosistemin (1.286) diğer iki doğal ekosisteme göre (2.729 ve 2.407) daha fakir olduğunu belirtmiş, bu bulguda çalışmamızda elde edilen sonuçlara benzer olmuştur. Báldi ve Kisbenedek (1997), çalışma alanı olarak belirledikleri önceden tarım yapılan, doğal ve yarı doğal çayırılık habitatlarındaki böcek biyolojik çeşitliliğini araştırmıştır. Buna göre; *Simpson* çeşitlilik değerleri yukarıda anılan habitat sırasına göre ilk yıl, 0.2346, 0.7204 ve 0.2773, ikinci yıl ise 0.2918, 0.6001 ve 0.1721 olarak hesaplanmıştır. Davis (2000), Borneo yağmur ormanlarındaki çalışmasında farklı kesim tekniklerinin uygulandığı doğal ve doğal olmayan ormanlardaki biyolojik çeşitliliği araştırmıştır. Buna göre, yanlış yöntemler uygulanarak kesim yapılan bölgedeki dışkı böcek türlerinin biyolojik çeşitliliğinin düşük ($H=1.89$), dışarıdan gelebilecek etkilerin en aza indirildiği kesim yapılan bölgedeki biyolojik çeşitlilik ise yüksek ($H=3.24$) bulunduğunu belirtmiştir. Báldi ve Kisbenedek (1997) ve Davis (2000)'in yaptığı çalışmalarda insan aktivitelerinin habitatlardaki biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediği sonucu, çalışmamızda elde edilen sonuçla paralellik göstermektedir. Rice ve Riley (2000), Iowa'da seçtikleri ormanlık habitat ile aynı habitatın geçmişte alınan verilerini karşılaştırmışlar, buna göre günümüzde yıpranmış olan habitatın *Simpson* çeşitlilik indeksinin 2.87, kayıtlarda geçen çeşitliliğin ise 4.17 ile daha zengin olduğunu vurgulamışlardır. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının habitat bozulmasından kaynaklanabileceği belirtilen çalışma sonuçları ile bizim çalışmamızda elde edilen verilerin benzer olduğu görülmekte, genellikle doğal habitatların bozulması ile elde edilen tarım alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin doğal habitatlardan daha düşük olduğu gerçeğini açığa çıkarmaktadır. Çalışmamızdaki biyolojik çeşitlilik parametrelere değerleri ile daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen parametre değerlerinin farklı bulunmasının nedeni ise, seçilen habitatlarda yaşayan böcek tür farklılığından kaynaklanmaktadır.

Bir habitattaki yaşayan canlıların populasyon yoğunlukları arasındaki ilişki *Shannon-Evenness* ile ölçülürken, hesaplanan değer 1'e yakınlığı habitatın dengede olduğunun göstergesidir (Magurran, 1988, Magurran, 2003). Bu bağlamda, doğal alanlar olarak seçilen orman ve vadi habitatları ile tarım alanı olarak seçilen buğday ve yonca habitatlarındaki böcek populasyon yoğunlukları arasındaki ilişki Çizelge 2'de de görüldüğü gibi sırası ile ilk çalışma yılında 0.9747, 0.9228, 0.7559 ve 0.6462, ikinci çalışma yılında ise 0.9724, 0.9454, 0.7453 ve 0.6211 olarak

hesaplanmıştır. Doğal alanlar olarak seçilen orman ve vadi habitatlarında yaşayan böcek türlerinin populasyon yoğunluklarının, seçilen diğer iki agro-ekosistemlerde yaşayan böcek türlerinin populasyon yoğunluklarına göre daha dengeli dağılım gösterdiği Çizelge 2 ve Şekil 2’de de açıkça görülmektedir.

Çizelge 1. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı vadi, orman, buğday ve yonca habitatlarında 2001-2002 yılları arasında yakalanan böceklerin birey ve her familyaya ait toplam tür sayıları*

Takım-Familya	2001				2002				Toplam Tür
	V*	O	B	Y	V	O	B	Y	
Coleoptera									
Anthicidae	-	-	9	3	-	-	4	-	2
Carabidae	43	10	423	957	28	9	299	563	24
Chrysomelidae	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Coccinellidae	4	3	2	20	2	2	2	14	1
Curculionidae	8	2	-	16	3	2	-	8	3
Elateridae	-	-	-	6	-	-	-	-	2
Histeridae	1	3	-	-	2	2	-	-	1
Meloidae	-	-	-	3	-	-	-	4	1
Pyrochroidae	-	7	-	-	-	5	-	-	1
Scarabaeidae	-	3	73	74	-	-	50	44	7
Staphylidae	12	17	51	21	10	10	42	8	4
Lamphyridae	7	5	-	2	5	3	-	4	1
Tenebrionidae	3	2	138	73	2	2	70	28	4
Scolytidae	-	3	-	-	-	2	-	-	1
Silphidae	-	-	-	6	-	-	-	4	1
Hemiptera									
Pyrrhocoridae	3	-	-	-	2	-	-	-	1
Reduviidae	-	-	2	-	-	-	-	-	1
Scutelleridae	4	-	-	4	2	-	-	2	2
Homoptera									
Apididae	-	-	-	6	-	-	-	4	1

Orthoptera									
Blattidae	3	-	-	-	-	-	-	-	1
Gryllidae	-	-	18	-	-	-	12	-	2
Hymenoptera									
Formicidae	4	8	1	6	4	5	2	6	3
Dermaptera									
Forficulidae	-	-	13	9	-	-	6	4	1
TOPLAM	92	63	730	1207	60	42	487	693	66

* Söz konusu türler morpho-species olarak ele alınmış olup, tür isimleri yerine morpho-species sayıları verilmiştir.

** V: Vadi; O: Orman, B: Buğday; Y: Yonca

Çizelge 2. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı vadi, orman, buğday ve yonca habitatlarında yaşayan böceklerin biyolojik çeşitlilik parametre değerleri (2001 ve 2002).

	2001				2002			
	Vadi	Orman	Buğday	Yonca	Vadi	Orman	Buğday	Yonca
Tür Sayısı	20	17	33	36	18	16	30	32
Tür birey sayısı	92	63	730	1207	60	42	487	693
Biyolojik çeşitlilik indeksleri								
Shannon-Wiener[H']	2.7646	2.7616	2.6429	2.3158	2.7326	2.696	2.535	2.1526
Simpson dominantlık[Sd]	0.0766	0.0678	0.1247	0.2128	0.0761	0.0726	0.1481	0.2503
Simpson çeşitlilik [S]	0.9234	0.9322	0.8753	0.7872	0.9239	0.9274	0.8519	0.7497
Yoğunluk indeksi								
Shannon-Evenness[EH]	0.9228	0.9747	0.7559	0.6462	0.9454	0.9724	0.7453	0.6211

Şekil 1. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı vadi, orman, yonca ve buğday habitatlarında Shannon-Wiener (H') çeşitlilik ve tür sayıları arasındaki ilişki (sol: 2001; sağ: 2002).

Şekil 2. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı vadi, orman, yonca ve buğday habitatlarında yaşayan böcek türlerinin populasyon yoğunluk ilişkileri (2001 ve 2002).

Habitatların benzerlikleri karşılaştırıldığında her iki çalışma yılında elde edilen verilerden hesaplanan Sörensén değerine göre doğal habitatların ve tarım alanlarının kendi aralarında daha çok benzedikleri görülmektedir (Şekil 3; Şekil 4). Sınıflandırma analizinde kullanılan Sörensén katsayı 0 ile 1 arasında olup, hesaplanan değer 1'e yakınlığı habitatların benzerliğini ortaya koymaktadır (Magurran, 1988, Magurran, 2003). Bu sonuca göre; ilk yıl vadi ve orman habitatları

birbirlerine 0.757 (%60.77), buğday ve yonca habitatları ise birbirlerine 0.551 (%55.73) oranında benzediği hesaplanmıştır. Doğal alanlar olarak belirlenen orman ve vadi habitatlarının oluşturduğu grup ile tarım alanları olarak belirlenen yonca ve buğday habitatlarının oluşturduğu grup birbirine benzerlik değerleri 0.207 (%13.15) olarak hesaplanmıştır (Şekil 3a; Şekil 4). İkinci yıl ise birinci yıl elde edilen sonuca benzer şekilde vadi ve orman habitatları birbirlerine 0.824 (%71.71), buğday ve yonca habitatları ise birbirlerine 0.613 (%54.32) değerinde benzerlikleri ortaya çıkarılmıştır. Doğal alanların ve tarım alanlarının oluşturduğu gruplar ise birbirlerine 0.229 (%15.81) oranında benzerlik gösterdiği bulunmuştur (Şekil 3b; Şekil 4).

Karaca ve ark. (1993), yaptıkları çalışmada benzerlik (Sörensen) açısından buğday ekosistemi ile iki doğal ekosistemi karşılaştırmışlar ve buğday ekosisteminin iki doğal ekosisteme göre daha düşük düzeyde benzerlik gösterdiğini (%70.37, %61.02), iki doğal ekosistem ise birbirleriyle daha yüksek düzeyde benzer olduklarını (%78.87) ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada da iki doğal ve iki tarım ekosistemlerin kendi aralarında gruplaştıkları, yani birbirleri ile daha benzer oldukları görülmektedir.

Şekil 3. Yonca ve buğday tarım alanları ile orman ve vadi doğal alanlarında yaşayan böcek türleri göz önüne alınarak yapılan sınıflandırma (Cluster) analizi (a: 2001; b:2002) (\log_{10} transformasyon).

*UPGMA: Aritmetik grup ortalamaları.

Şekil 4. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı vadi, orman, yonca ve buğday habitatlarında yaşayan böcek türlerinin farklılıklarından dolayı oluşan habitatlar arası standart sapmalar (sol: 2001; sağ: 2002).

Benton ve ark. (2002), yaptıkları çeşitlik çalışmasında; tarım alanları, arthropodlar ve kuşlar arasındaki ilişkiyi 27 yıl boyunca gözlemlemişler, tarım uygulamalarının fazla olduğu bölgelerdeki arthropod çeşitliliğinin azaldığını ve buna bağlı olarak arthropodlar ile beslenen kuşların popülasyon ve çeşitliliğinin düştüğünü belirtmişlerdir. Bu nedenle tarım uygulamalarının değiştirilerek organik tarıma doğru yönelimin, arthropodların biyolojik çeşitliliğini olumlu yönde etkileyebileceğini bildirmişlerdir. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda, Balcalı (Adana)'da seçilen agro-ekosistemlerin doğal ekosistemlerden farklı bir yapıda olduğu ve biyolojik çeşitliliğin bu gibi alanlarda daha düşük hesaplandığı sonucuna varılmıştır. Tarım alanlarındaki biyolojik çeşitliliği zenginleştirmenin yollarından en önemlileri tarımsal ilaçların ve kimyasalların hatalı ve gereksiz kullanımının önüne geçmek, gösterge (indikatör) türlerin yaşam alanlarının belirlenmesini sağlamak (Arndt ve ark. 2005; Aydın ve ark. 2005), monokültür ve konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçişi hızlandırmaktır. Ayrıca ülkemizde uygulanan tarım politikalarının tekrar gözden geçirilerek, doğaya en az zarar veren ve biyolojik çeşitliliği arttıracak önlemlerin çok gecikmeden alınması gerekmektedir.

4.SONUÇLAR

1. Agro-ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği artırma yolları: Ülkemizde ve yurt dışında yanlış tarım uygulamalarının doğaya verdiği zararı anlatan araştırmalar bulunmaktadır (Karaca ve ark., 1993; Benton ve ark., 2002; Çepel 2003). Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, tarım alanlarının doğal ekosistemlerden tamamen farklı bir yapıda olduğunu ve bu bölgelerde biyolojik çeşitliliğin daha düşük olarak ortaya çıktığını açıkça göstermektedir. Herhangi bir ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki besin zincirinin karmaşıklığı o ekosistemin dışarıdan gelebilecek çevresel baskılara dayanıklılığını artırır. Bir başka deyişle ekosistemde yaşayan canlıların birbirleri ile güçlü ilişkileri tür veya türlerin popülasyon yoğunluklarının aşırı artışı engelleyecektir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar doğrultusunda hesaplanan biyolojik çeşitlilik parametre sonuçlarına göre bu yapının agro-ekosistemlerde böyle olmadığı, bu alanlarda yaşayan bazı böcek türlerinin aşırı popülasyon artışı göstererek dominant hale geldiği görülmektedir. Dolayısı ile dominant hale gelen tür/türler o bölgedeki biyolojik çeşitliliği azaltmakta, diğer türleri ise baskı altında tutmaktadırlar.

Agro-ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliğin doğal ekosistemlere göre daha düşük olmasının nedenleri iki ana başlık altında toplanabilir. **Bunlardan birincisi**, tarım alanları doğal alanlar üzerine kurulduktan sonra o bölgedeki yapı ve işlevlerin değişmesine neden olmaktadır. Doğal bitki örtüsünün tahribi sonucunda elde edilen tarım alanları, kendilerine özgü biyolojik çeşitliliği yaratarak, bozulan bu doğal alanları geriye dönüşü mümkün olmayan fakir alanlara dönüştürmektedirler. Bu problem tarım alanlarının koruma öncelikli alanlar dışındaki tarıma elverişli alanlarda yapılması ile kısmen çözümlenebilir. **İkinci önemli faktör ise**, tarım alanlarında uygulanan yanlış ve/veya yetersiz yöntemlerdir.

Hızla artan dünya nüfusu göz önüne alındığında biyolojik çeşitliliğin korunması için tarım alanlarının ve dolayısı ile bu alanlarda yetiştiriciliği yapılan ürünlerin gerekliliği kaçınılmazdır. Ancak bu alanlardaki yanlış ve eksik uygulamaların düzeltilmesi ve tamamlanması sonucunda agro-ekosistemlerdeki biyolojik çeşitlilik artacak ve dominant olan türlerin baskı altına alınması sağlanacaktır. Konvansiyonel tarım sayesinde dünya gıda üretimi bir miktar artmakta ancak toprak-

su ve atmosfer oldukça hızlı kirlenmekte ve sonuçta insan yaşamı olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle, tarımsal üretimin insana ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirildiği, ekolojik sistemlerde sentetik kimyasallar ve bu kimyasalların hatalı uygulanmaları gibi faktörler sonucu kaybolan “doğal denge”yi yeniden kurmaya yönelik bir tarım yöntemi olan **organik tarım**’a geçişin gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Organik tarımın yapılamadığı agro-ekosistemlerde ise; sürdürülebilir, IPM (Integrated Pest Management), alternatif ve iyileştirilmiş tarım gibi doğaya az zarar veren yöntemlerinin uygulanması sonucunda da, organik tarım uygulanan agro-ekosistemler kadar olmasa da bu alanlardaki biyolojik çeşitlilik arttırılacak ve korunacaktır.

2. Ülkemizde biyolojik çeşitlilik çalışmalarının yaygınlaştırılması: Ülkemizde olumsuz insan aktivitelerinin doğaya verdiği zararı ortaya koyan birçok çalışma olmasına karşın, doğal alanlar ile bozulmuş alanların karşılaştırmaların biyolojik çeşitlilik parametrelerinin kullanılarak yapılmasının daha gerçekçi ve akılcı olacağı düşüncesindeyiz. Bu çalışmada yararlanılan *biyolojik çeşitlilik* parametreleri ileride yapılacak çalışmalara model olarak kullanılmalı, böcek biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra diğer alanlarda da kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bu sayede ülkemizin sahip olduğu zengin tür ve ekosistem varlıklarının korunması ve bu alanlarda koruma stratejilerinin geliştirilmesi sağlanabilecektir (Life TCY 99-TR-087).

Ülkemizde koruma altına alınması gereken, bir başka deyişle biyolojik çeşitliliği yüksek olarak hesaplanan habitatların seçilmesi ve yönetim aşamasında, “Avrupa Birliği (EU) uyum süreci içerisinde” EU üye ülkelerince uygulanan **FFH** (*Flora-Fauna-Habitat*) ve **Natura 2000** direktiflerine uyulması ve ülkemizde modellenmesi gereksinimi, ülkemiz doğal varlıklarının ortaya çıkartılması ve korunması açısından son derece önemlidir.

Ülkemiz coğrafi konumu nedeni ile çok zengin bir topoğrafya ve iklime sahiptir. Son zamanlarda “İran-Anadolu” sıcak noktası (*korumada öncelikli bölge*)’nin bulunması ile ülkemizdeki sıcak noktaların sayısı “Akdeniz” ve “Kafkasya” sıcak noktaları ile birlikte 3’e yükselmiş ve dünyada 3 sıcak noktayı birden bünyesinde barındıran ender ülkelerden biri haline gelmiştir (Anonymous, 2004). Tüm bu zenginlikler Anadolu yarımadasındaki ekolojik çeşitliliği arttırmaktadır (Yılmaz, 1998). Buna karşın, ülkemizde varlığı düşünülen ancak biyolojik çeşitlilik çalışmalarının yeterince yapılmaması nedeni ile varlıkları ispatlanamayan ve korunması gereken türlerin, bulunup gün ışığına çıkartılması ve şimdiye kadar ülkemizde yaşayan tek bir türün bile kaydedilemediği **IUCN** (*The World Conservation Union- dünya koruma örgütü*)’nin kırmızı listesine eklenmelidir.

Biyolojik çeşitlilik parametrelerinin ülkemizde kullanımının yaygınlaştırılması, sahip olduğumuz doğal güzelliklerimizi belirlememizin yanı sıra doğal ve doğal olmayan alanların açığa çıkmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin periyodik olarak ölçülmesi sayesinde koruma-kontrol çalışmalarının yapıldığı koruma alanlarındaki (milli park, tabiat parkları ve tabiat koruma alanları gibi) biyolojik dengenin desteklenmesi sağlanacaktır.

KAYNAKLAR

Allaby, M., (1998), A Dictionary of Ecology. Oxford University Press, London, 440 p.

Anonymous, (1995), Türkiye’nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Vakfı yayını. 548 s.

- Anonymous, (2004)**, <http://www.biodiversityhotspots.org>
- Anonymous, (2007)**, http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/woodlice/page007b.html
- Arndt, E., N. Aydın & G. Aydın, (2005)**. Tourism Impairs Tiger Beetle (Cicindelidae) Populations - A Case Study in a Mediterranean Beach Habitat. *Journal of Insect Conservation*. 9: 201-206
- Aydın, G., (2005)**. Distribution of the Dune Cricket *Schizodactylus inexpectatus* (Orthoptera: Schizodactylidae) in the Çukurova Delta, southern Turkey. *Zoology in the Middle East* 36: 111-113.
- Aydın, G., E. Sekeroğlu & E. Arndt, (2005)**. Tiger Beetles as Bioindicators of Habitat Degradation in the Çukurova Delta, Southern Turkey (Coleoptera: Cicindelidae). *Zoology in the Middle East* 36: 51-58.
- Aydın, G. & İ. Karaca, (2007)**. Balcalı Adana da Farklı Habitatlardaki Biyolojik Çeşitlilik Parametrelerinin Karşılaştırılması", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, TÜRKIYE, 81 / Comparison of Bio-diversity Parameters at Different Habitats in Balcalı-Adana. Second Plant Protection Congress of Turkey. 27-29 August 2007, Isparta, 81
- Aydın, G. & C. Kazak, (2007)**. Evaluation of Insect as Bio-Indicators for Human Activities in Çukurova Delta (Adana). *Türk.Entomol.Derg.*, 31 (2):111-128.
- Aydın, G., & Şekeroğlu, E. (2008)**. Pamuk Beyazsineği, *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)'nin Laboratuvar Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitleri Üzerinde Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 18(2), 83-90.
- Aydın, G. & E. Şekeroğlu, (2008)**. Pamuk Beyazsineği, *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)'nin Laboratuvar Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitleri Üzerinde Yaşam Çizelgelerinin Oluşturulması. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 18(2), 91-98.
- Aydın, G. & A. Khomutov, (2008)**. The Biology, a Nymphal Stages, and Life Habits of the Endemic Sand Dune Cricket *Schizodactylus inexpectatus* (Werner, 1901) (Orthoptera: Schizodactylidae). *Turk J.Zool.* 32 (4): 427-432.
- Aydın, G. (2009)**. Van da İlk Kayıt Haemoproteus Hastalık Vektörü *Pseudolynchia canariensis* Macquart 1839 (Diptera Hippoboscidae) Güvercin Sineği", *YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi*, 19 (1): 49-55- The First Record of Pigeon Fly *Pseudolynchia canariensis* (Macquart , 1839) (Diptera: Hippoboscidae) Vector of Haemoproteus Disease in Van. *Journal of Agricultural Science*. 19 (1): 49-55.
- Báldi, András & T. Kisbenedek, (1997)**, "Orthopteran Assemblages as Indicator of Grassland Naturalness in Hungary", *Agric. Ecosyst. Environ.* 66: 121-129.
- Benton, T.G., D. M. Bryant, L. Cole & H. Q. P. Crick, (2002)**, "Linking Agricultural Practice to Insect and Bird Populations: A Historical Study Over Three Decades", *Journal of Applied Ecology*. 39, 673-687.
- Borgelt, A. & T.R. New, (2006)**, "Pitfall trapping for ants (Hymenoptera, Formicidae) in mesic Australia: what is the best trapping period?", *Journal of Insect Conservation* 10: 75-77.
- Borror, D. J., & D. M. De Long, (1981)**, An introduction to the study of insects. Philadelphia, PA:Saunders College, 928 p.
- Clauson, D., (2002)**, III. Environmental Restoration. Restoration's Influence on Aerial Arthropod Diversity - Damien Clauson (John Latto, Matt Orr, Justin Remais and Manish Desai, editors)

Senior Research Seminar Environmental Sciences Group Major University of California at Berkeley Berkeley, California. 9 p.

- Çepel, N. (2003)**, Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Aydoğdu Matbaası, Ankara, 183 s.
- Davis, A. J., (2000)**, “Does Reduces-Impact Logging Help Preserve Biodiversity in Tropical Rainforest? A Case Study from Borneo using Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) as Indicators”, *Environ. Entomol.* 29(3), 467-475.
- Dudgeon, D., (2006)**, “The impacts of human disturbance on stream benthic invertebrates and their drift in North Sulawesi, Indonesia”, *Freshwater Biology* 51, 1710–1729.
- Erwin, T.L., (2000)**, “Arboreal Beetles of Neotropical Forest: Agra Fabricius, a Taxonomic Supplement for the Platyscelis Group with New Species and Distribution Records (Coleoptera: Carabidae, Lebiini, Agrina)”, *The Coleopterist Bulletin*, 54(1), 90-119.
- Erwin, T.L. & P.L. Johnson, (2000)**, “Naming Species a New Paradigm for Crisis Management in Taxonomy: Rapid Journal Validation of Science Names Enhanced with More Complete Descriptions on the Internet”, *The Coleopterist Bulletin*. 54(3), 269-278.
- Frutiger, A & G. M. BuerGISser, (2002)**, “Life History Variability of a Grazing Stream Insect (*Liponeura cinerascens minor*; Diptera: Blephariceridae)”, *Freshwater Biology*. 47, 1618–1632.
- Grimbacher, P.S. & N. E. Stork, (2007)**, “Vertical stratification of feeding guilds and body size in beetle assemblages from an Australian tropical rainforest”, *Austral Ecology* 32, 77–85.
- Hartley, S.E., S. M. Gardner & R. J. Mitchell, (2003)**, “Indirect Effects of Grazing and Nutrient Addition on the Hemipteran Community of Heather Moorlands”, *Journal of Applied Ecology*. 40, 793-803.
- Heimann, D., (2004)**, EvenDiv 1.1. Based on a DBase Program Code Supplied by Jörg Perner and Martin Schnitter. Institute of Ecology, University of Jena.
- Karaca, İ., N. Uygun ve E. Şekeroğlu, (1993)**, “Farklı Ekosistemlerin Çeşitlilik ve Benzerliklerinin Karşılaştırılması”, *Ç.Ü. Zir. Fak. Derg.*, 8(3), 141-150.
- Kocataş, A, (1999)**, *Ekoloji ve Çevre Biyolojisi*. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 51, 564 s.
- Kovach, W. L., (1999)**, A Multi variate Statistical Package. United Kingdom: Kovach Computing Services.
- Krebs, C. J., (1999)**, Ecological Methodology. An Imprint of Addison Wesley Longman, Inc., 620 p.
- Kruess, A. & T. Tschardtke, (2002)**, “Grazing Intensity and the Diversity of Grasshoppers, Butterflies, and Trap-Nesting Bees and Wasps”, *Conservation Biology* 16(6), 1570-1580.
- Life TCY 99 TR 087, (2002)**, First Interim Report, 30.07.2002.
- Lillig, M. & G. Aydın, (2006)**. Three species of Tenebrionidae new to the Turkish fauna (Insecta: Coleoptera). *Zoology in the Middle East* 37: 118-120.
- Lodge, D.J. & S. Cantrell, (1995)**, “Diversity of litter agarics at cuyabeno, Ecuador: calibrating

- Lovejoy, T.E., (1997)**, Biodiversity: What is it? (M. L. Reaka-Kudla, D. E. Wilson & E. O. Wilson, editors). *Biodiversity II: Understanding and Protecting Our Biological Resources*. Joseph Henry Press, Washington D.C. US. p. 7-14.
- Magurran, A. E., (1988)**, Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton University Press., 179 p.
- Magurran, A. E., (2004)**, Measuring Biological Diversity. Blackwell Science Ltd., 256 p.
- New, T.R., (1998)**, Invertebrate Surveys for Conservation. Oxford University Press. 240 p.
- Petit, S., L. Firbank, B. Wyatt & D. Howard, (2001)**, “Mirabel: Models for Integrated Review and Assessment of Biodiversity in European Landscapes”, *Ambio*. 30 (2), 81-88.
- Rice, M.E. & E. G. Riley, (2000)**, “Biodiversity and Rarity of Phyllophaga (Coleoptera: Scarabaeidae) in a Temperate Hardwood Forest”, *Ann. Entomol. Soc. Am.* 93(2), 277-281.
- Ryder, C., J. Moran, R. MC Donnell & M. Gormally, (2005)**, “Conservation implications of grazing practices on the plant and dipteran communities of a turlough in Co. Mayo, Ireland”, *Biodiversity and Conservation* 14: 187–204.
- Sanchez, F. & J. M. Avila, (2004)**, “Dung-Insect Community Composition in Arid Zones of South-Eastern Spain”, *Journal of Arid Environments*. 56(2), 303-327.
- Southwood, T. R. E., (1971)**, Ecological Methods with Particular Reference to the Study of Insect Populations. Chapman and Hall., 391 p.
- Şekeroglu E. & G. Aydın, (2002)**. Distribution and Habitats of the tiger beetle *Megacephala euphratica* in Çukurova Delta, Southern Turkey (Coleoptera: Cicindelidae). *Zoology in the Middle East* 27: 89-92.
- Ter Braak C.J.F. & Smilauer, P., (2002)**, CANOCO Reference Manual and CanoDraw for Windows User’s Guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Microcomputer Power (Ithaca, NY, USA), 500 p.
- Yanoviak, S.P., N. M. Nadkarni & R. Solano J., (2006)**, “Arthropod Assemblages in Epiphyte Mats of Costa Rican Cloud Forests”, *Biotropica* 36(2): 202–210.
- Yaşar, B., G. Aydın ve E. Denizhan, (2003)**. Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde (Ağrı, Bitlis, Erzurum, Iğdır, Kars ve Muş) bulunan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) familyasına bağlı türler. *Türk.Entomol.Derg.*, 27 (1):3-12.
- Yılmaz, K.T., (1998)**, “Ecological Diversity of the Eastern Mediterranean Region of Turkey and Its Conservation”, *Biodiversity and Conservation*. 7, 87-96.
- Watkinson, A.R. & S.J. Ormerod, (2001)**, “Special Profile: Grasslands, Grazing and Biodiversity. editors’ introduction”, *Journal of Applied Ecology*. 38, 233–237.
- Wilson, E.O., (1997)**, Biodiversity II (M. L. Reaka-Kudla, D. E. Wilson & E. O. Wilson, editors). *Biodiversity II: Understanding and Protecting Our Biological Resources*. Joseph Henry Press, Washington D.C. US. p. 1-3.
- Wilson, E.O., (1999)**, Biological Diversity: The oldest Human Heritage. New York State Biodiversity Research Institute, 72 p.